

Излагаемая в учебниках физики специальная теория относительности неверна¹

Антонов Александр Александрович, почётн. докт., почётн. проф., проф.-исследов.,
независимый исследователь
Киев, Украина

Аннотация. Показано, что вся практика использования закона Ома в теории линейных электрических цепей переменного тока является теоретическим и экспериментальным доказательством физической реальности мнимых чисел. А потому излагаемая в учебниках физики версия специальной теории относительности (СТО), отрицающая за счёт использования принципа непревышения скорости света физическую реальность мнимых чисел, неверна.

Ключевые слова: мнимые числа; закон Ома; резонанс; переходные процессы; специальная теория относительности

The special theory of relativity presented in physics textbooks is incorrect

Antonov Alexander Alexandrovich, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf.,
Independent researcher
Kiev, Ukraine

Abstract. It is shown that the entire practice of using Ohm's law in the theory of linear electric circuits of alternating current is a theoretical and experimental proof of the physical reality of imaginary numbers. And therefore, the version of the special theory of relativity (SRT) presented in textbooks of physics, which denies the physical reality of imaginary numbers due to the use of the principle of not exceeding the speed of light, is incorrect.

Keywords: imaginary numbers, Ohm's law; resonance; transient processes; special theory of relativity

1. Введение

Общепризнанная в настоящее время версия специальной теории относительности (СТО), созданная в начале 20-го века Joseph Larmor, лауреатом Нобелевской премии Hendrik Antoon Lorentz, Jules Henri Poincaré, лауреатом Нобелевской премии Albert Einstein и другими выдающимися учеными и излагаемая сейчас во всех университетских и даже школьных учебниках физики, является неверной, так как из содержащегося в ней постулированного принципа непревышения скорости света следует утверждение о физической нереальности мнимых чисел, которое было опровергнуто экспериментально.

В настоящее время мнимые числа широко используются во всех точных науках – оптике, радиотехнике, механике и др. Но в этих науках, в отличие от существующей версии СТО, за минувшие 500 лет физический смысл мнимых чисел никто, не умея его объяснить, не отрицал. Даже среди физиков не все были согласны с предложенным создателями СТО принципом непревышения скорости света.. Поэтому были проделаны сложные эксперименты MINOS на американском коллайдере Теватрон и OPERA на европейском Большом Адронном Коллайдере, ставившие своей целью опровержение этого принципа путём обнаружения движущихся с гиперсветовыми скоростями нейтрино, и тем самым доказательство

физической реальности мнимых чисел. Однако физическое сообщество сочло результаты этих экспериментов неубедительными и их проигнорировало.

Тем не менее, в это же время были проделаны другие эксперименты [1]- [5], всё-таки принцип непревышения скорости света опровергнувшие. И без этого опровергнутого принципа существующая версия СТО рассыпалась как картонный домик.

Поэтому приведем краткое описание этих и последующих [6]-[12] альтернативных безуспешным физическим экспериментам MINOS и OPERA вполне успешных радиотехнических экспериментов.

2. Доказательство физической реальности мнимых чисел с использованием закона Ома в интерпретации Штейнмеца

При исследовании любых линейных электрических цепей буквально на каждом шагу используется закон Ома в интерпретации Штейнмеца [13]. И, окая, этот общеизвестный закон, помимо возможности его использования для инженерных расчётов, позволяет доказать физическую реальность именованных² мнимых чисел. И поэтому он является общенаучным законом [14] - [18]. Убедимся в этом.

В теории линейных электрических цепей используются всего три различных типа пассивных электрических элемента – резисторы R , конденсаторы C и катушки индуктивности L , для которых зависимость между протекающим через них электрическим

¹ Это – переработанная версия статьи "Antonov A.A. (2015). Adjustment of the Special Theory of Relativity according to the Ohm's Law. American Journal of Electrical and Electronic Engineering. 3(5). 124-129. doi:10.12691/ajeee-3-5-3"

² Т.е. снабженных указанием на физические единицы измерения – метр, килограмм, вольт и др.

током $i(t)$ и приложенным к ним напряжением $u(t)$ в общем случае описывается следующим образом

$$i(t) = u(t)/R \quad (1a)$$

$$u(t) = L^{di(t)}/dt \quad (1b)$$

$$i(t) = C^{du(t)}/dt \quad (1c)$$

Алгебраическая зависимость (1a) называется законом Ома для электрических цепей постоянного тока. А зависимости (1b) и (1c) между функциями $i(t)$ и $u(t)$, как видно, являются дифференциально-интегральными и, строго говоря, закону Ома не соответствуют. Но в одном важном для практики частном случае – для синусоидальных токов $i(t)$ и напряжений $u(t)$ – формулы (1b) и (1c) при помощи предложенного Штейнмецем символического метода, согласно которому реальное физическое воздействие заменяется соответствующим формуле Эйлера воздействием, также могут быть преобразованы в алгебраические выражения

$$u(t) = j\omega Li(t) \quad (2a)$$

$$i(t) = j\omega Cu(t) \quad (2b)$$

в которых мнимая единица обозначена j , поскольку обозначение i в теории электрических цепей использовано для электрического тока.

А алгебраические выражения (2a) и (2b), как видно, закону Ома уже соответствуют. Причем электрическим сопротивлением катушки индуктивности является величина $X_L = j\omega L$, а электрическим сопротивлением конденсатора является величина $X_C = 1/j\omega C = -j/\omega C$. И эти электрические сопротивления измеряются противоположными по знаку мнимыми числами, в отличие от электрического сопротивления резистора, измеряемого действительными числами.

Поэтому величина комплексного сопротивления любой электрической цепи переменного тока, содержащей кроме резисторов R , также конденсаторы C и/или катушки индуктивности L , будет зависеть от частоты. И тогда в соответствии с законом Ома в интерпретации Штейнмеца от частоты будет зависеть величина протекающего тока. Причём эта зависимость легко выявляется при помощи имеющихся в любой радиоэлектронной лаборатории приборов.

Таким образом, доказательство физической реальности мнимых чисел, которое не смогли получить экспериментами MINOS на коллайдере Теватрон и OPERA на Большом Адронном Коллайдере, оказывается, де-факто уже давно получено³ миллионами инженеров во всем мире и оно ежедневно подтверждается их практической деятельностью во всех радиоэлектронных лабораториях.

Причём это простое доказательство принципа физической реальности мнимых чисел возможностью измерения соответствующих параметров электрических цепей имеющимися в любой радиотехнической лаборатории приборами – например, тестерами, осциллографами и др. – является самым убедительным. Ведь именно возможность зарегистрировать приборами наличие рентгеновского, радиоактивного, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, инфра и ультразвука, магнитного поля, суще-

ствование атомов и субатомных частиц, а также многих других физических существностей, которые не регистрируются органами чувств людей, является доказательством их физической реальности. Почему же тогда для решения проблемы доказательства физической реальности мнимых чисел вместо простого и дешёвого эксперимента для одного радиоинженера с использованием тестера в физике понадобились уникальные дорогостоящие эксперименты OPERA и ICARUS на Большом Адронном Коллайдере с участием нескольких сотен профессоров? А потому, что это доказательство и научная истина физическому сообществу на самом деле, вероятно, были не нужны. Нужно же им было всего лишь создать впечатление, что опровержение в СТО принципа непревышения скорости света – это чрезвычайно сложное дело, из-за чего этот принцип фактически непроверяем, а приводимая в учебниках версия СТО верна.

На самом же деле, так как математика является единым универсальным языком всех точных наук, то корректная математическая интерпретация радиотехнических, а также любых других экспериментов самым бесспорным образом доказательна и для всех других точных наук. Ведь Природа едина. И только люди для её описания из-за своей интеллектуальной ограниченности создали множество наук. Но эти науки, естественно, не могут опровергать друг друга.

Поэтому из-за доказанного экспериментально принципа физической реальности мнимых чисел в СТО отпадает необходимость в постулированном принципе непревышения скорости света и появляется необходимость в исправленных релятивистских формулах, позволяющих объяснить СТО на гиперсветовых скоростях. Т.е. необходимость в создании альтернативной верной версии СТО, которая уже создана (см. далее).

3. Доказательство физической реальности мнимых чисел в результате исследования резонанса

Резонанс был открыт Galileo di Vincenzo Bonaiuti de'Galilei еще в 1602 году [19]. Но до сих пор во всех учебниках приводится всего лишь описание около-резонансных процессов на действительных частотах. А безупречная теория резонанса на комплексных частотах [1]-[4], [6], [8], [11] не приводится ни в одном учебнике физики.

Признаками резонанса в электрических LC-цепях принято считать:

- экстремальную величину вынужденной составляющей отклика на резонансной частоте;
- нулевой фазовый сдвиг между воздействием и вынужденной составляющей отклика на резонансной частоте;
- равенство резонансной частоты и частоты свободных (в частности ударных) колебаний.

Однако уже в простейших электрических LCR-цепях эти признаки резонанса проявляются лишь приближенно. И поэтому в соответствии с его существующей неверной (точнее приблизительно верной) трактовкой в большинстве колебательных LCR-цепей на самом деле:

³ Следовательно, общепризнанная версия СТО могла бы быть опровергнута ещё в 19-м веке, т.е. до её создания

- вышеупомянутым первому и второму признакам резонанса соответствуют разные действительные резонансные частоты;

- каждому из вышеупомянутых признаков резонанса в большинстве случаев соответствует несколько (для цепей второго порядка по две) действительных резонансных частот;

- резонансные частоты, как показал Леонид Исаакович Манделъштам [20], никогда не равны частоте свободных колебаний.

Правда, отличия резонансных частот и частоты свободных колебаний от частоты $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ невелики и обычно не превышают погрешности эксперимента. Но в экспериментах MINOS и OPERA различия скоростей света и нейтрино также были очень невелики и также не превышали погрешности эксперимента. Тем не менее, после опубликования результатов эксперимента OPERA в течение последующих нескольких месяцев было опубликовано несколько десятков статей, в которых анализировались возможные ошибки эксперимента. И их результатом стал эксперимент ICARUS, утверждающий, что эксперимент OPERA неверен.

При этом, хотя результаты теоретических и экспериментальных исследований резонанса в электрических LCR-цепях, доказывающие физическую реальность мнимых чисел, опубликованы уже более десяти лет назад, они до сих пор не только никем не опровергнуты, но и не прокомментированы. Даже, несмотря на то обстоятельство, что принцип физической реальности мнимых чисел в этих исследованиях подтверждается существованием телевидения и электросвязи, радиолокации и GPS навигации, резонанса, закона Ома и много другого.

4. Доказательство физической реальности мнимых чисел в результате исследования переходных процессов

Современная алгебра внутренне противоречива. Действительно, в ней

при решении, например, квадратных уравнений обычно используются два алгоритма – один с использованием понятных всем действительных чисел, другой – с использованием непонятных никому комплексных чисел. Причем в первом случае утверждается, что иногда может существовать два решения, иногда одно решение, а иногда ни одного решения.

Во втором же случае утверждается, что всегда существуют два решения, которые могут быть как действительными, так и комплексными числами.

При этом игнорируется то очевидное обстоятельство, что не может же в природе существовать два разных взаимно исключающих друг друга решения (при $b^2 - 4ac < 0$).

Так где же правда? Какое из решений истинно? В формальной логике такой ситуации соответствует латинское изречение “Tertium non datur”, т.е. третьего не дано.

Поскольку чисто математического убедительного ответа на поставленный вопрос до сих пор не найдено, привлечем на помощь физический эксперимент. Рассмотрим для этого так называемые переходные процессы [5], [6], [9], которые соответствуют переходу любой энергоёмкой системы по той или иной причине (обычно под внешним воздействием)

из одного энергетического состояния в другое. Обусловлены они тем обстоятельством, что изменение энергии в природе не может быть мгновенным. Поэтому на такой переходной процесс всегда требуется некоторое время.

А чтобы определить параметры переходных процессов решают алгебраические так называемые характеристические уравнения, определенным образом связанные с дифференциальными уравнениями, которыми описывается поведение таких систем.

Переходные процессы в жизни нас окружают на каждом шагу. К ним, например, относятся колебания маятника после его толчка человеком. Поэтому каждый может поставить этот простой физический эксперимент и убедиться, что:

- колебательные переходные процессы существуют;
- колебания являются затухающими;
- на затухание колебаний требуется некоторое время.

И вот этих экспериментальных данных вполне достаточно, для того, чтобы получить ответ на поставленный выше вопрос какое же из решений алгебраического уравнения является истинным.

Как оказывается, решению алгебраического характеристического уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ при положительной величине дискриминанта $b^2 - 4ac > 0$ соответствует аperiodический переходной процесс. Решению квадратного характеристического уравнения при $b^2 - 4ac = 0$ соответствует критический переходной процесс. А решению квадратного характеристического уравнения при $b^2 - 4ac < 0$ соответствует колебательный (в виде затухающих колебаний – вспомним движение маятника после толчка) переходной процесс.

И все они реально существуют. Причем, для случаев, когда $b^2 - 4ac > 0$ и $b^2 - 4ac = 0$ существуют совпадающие решения алгебраических квадратных уравнений по обоим упомянутым выше алгоритмам, т.е. и с использованием действительных и с использованием комплексных чисел.

Но в случае, когда $b^2 - 4ac < 0$, решение в виде комплексных чисел существует. Существует и соответствующий ему колебательный переходной процесс. В случае же, когда $b^2 - 4ac < 0$, решение в виде действительных чисел не существует. И поэтому соответствующий такому решению переходной процесс не должен существовать. Тем не менее, каждый, толкнув маятник, может убедиться, что колебательный переходной процесс существует!

Аналогичные выводы могут быть сделаны и для решений алгебраических характеристических уравнений более высокого порядка. И эти выводы экспериментально подтверждаются существованием колокольного звона и музыки рояля, цунами и раскачивающимися детскими качелями, бабьим летом (или, наоборот, весенними заморозками) и многими другими природными и рукотворными явлениями

Поэтому приходится сделать вывод, что единственно истинным решением алгебраических уравнений являются решения в виде комплексных чисел. Тогда комплексные (а, следовательно, и мнимые) числа приходится признать физически реальными.

5. Изучаемая во всех учебниках физики СТО неверна

Поскольку Природа едина и непротиворечива, то и Наука, пытающаяся ее объяснить, также должна быть единой и непротиворечивой. Поэтому недопустимо, чтобы разные научные теории не были взаимно согласованными друг с другом. Следовательно, доказанный в теории электрических цепей принцип физической реальности мнимых чисел должен быть признан общенаучным и все научные теории с учетом этого принципа должны быть исправлены.

Тем не менее, несмотря на наличие даже нескольких приведенных выше экспериментальных доказательств принципа физической реальности мнимых чисел [1]-[12], [14]-[18], во всех учебниках физики принцип непревышения скорости всё ещё полагается верным. И по-прежнему в этих учебниках излагается общепризнанная, но неверная версия СТО.

Поэтому, как показано выше, **авторы этих учебников** такими своими утверждениями о физической нереальности мнимых чисел на самом деле **отрицают физические реалии, существующие рядом с ними** и известные всем – телевидение и электро-связь, радиолокацию и GPS навигацию, колокольные звоны и создаваемую роялем музыку, цунами и ‘бабье лето’, детские качели, резонанс, закон Ома и многое другое. **Авторы этих учебников не поняли сами и не объяснили читателям, что всё это общепризнанную версию СТО опровергает.** И это обстоятельство, естественно, порождает сомнения в безошибочности

изложения других разделов таких учебников. Например, относящихся к астрофизике, которая объясняет очень удаленные от нас физические процессы и объекты, гораздо более удаленные и трудные для понимания, чем колокольный звон и детские качели.

Заключение

Вызывает сожаление неосведомленность авторов учебников физики, а также научной литературы, излагающей и популяризирующей современную физику, о том, что фундаментальные научные закономерности – закон Ома и резонанс – а также всем известные природные явления и рукотворные процессы – цунами, звучание церковных колоколов, раскачивающиеся детские качели, телевидение и многое другое – самым бесспорным образом доказывают физическую реальность мнимых чисел. И поэтому существующие в настоящее время версии теории относительности, квантовой механики и других точных наук нуждаются в соответствующей коррекции.

А излагаемая сейчас в учебниках физики общепризнанная версия специальной теории относительности просто неверна [21]-[24], так как неверны все полученные в ней релятивистские формулы, они неверно с использованием неверного принципа превышения скорости света объяснены, а также из них сделаны неверные выводы о существовании в природе единственной нашей видимой вселенной и физической нереальности мнимых чисел.

Исправленная же альтернативная версия СТО предложена в [25]-[27].

Литература:

1. Antonov A.A. (2008). Physical Reality of Resonance on Complex Frequencies. European Journal of Scientific Research. 21(4), 627 – 641
2. Antonov A.A. (2009) Resonance on Real and Complex Frequencies. European Journal of Scientific Research. 28(2), 193 – 204
3. Antonov A.A. (2010) New Interpretation of Resonance. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 1(2), 1 – 12.
http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2010-888
4. Antonov A.A. (2010) Oscillation processes as a tool of physics cognition. American Journal of Scientific and Industrial Research, 1(2), 342 – 349.
[doi:10.5251/ajsir.2010.1.2.342.349](https://doi.org/10.5251/ajsir.2010.1.2.342.349)
5. Antonov A.A. (2010) Solution of algebraic quadratic equations taking into account transitional processes in oscillation systems. General Mathematics Notes, 1(2), 11 – 16. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2010-887
6. Antonov A. A. (2013) Physical Reality of Complex Numbers. International Journal of Management, IT and Engineering. 3(4) 219 – 230 http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2013-898
7. Antonov A.A. (2014) Correction of the special theory of relativity: physical reality and nature of imaginary and complex numbers. American Journal of Scientific and Industrial Research. 5(2) 40-52.
[doi:10.5251/ajsir.2014.5.2.40.52](https://doi.org/10.5251/ajsir.2014.5.2.40.52)
8. Antonov A.A. (2015) Physical reality of complex numbers is proved by research of resonance. General Mathematics Notes. 31(2) 34-53 http://www.emis.de/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-9212-V31N2.1293701.pdf
9. Антонов А.А. Принцип физической реальности мнимых и комплексных чисел в современной космологии; природа тёмной материи и тёмной энергии. Журнал Русского физико-химического общества. 2015. 87(1). 328-355. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_
10. Antonov A.A. (2016) Physical Reality and Nature of Imaginary, Complex and Hypercomplex Numbers. General Mathematics Notes. 35(2) 40-63
11. Antonov A.A. (2017) The physical reality and essence of imaginary numbers. Norwegian Journal of development of the International Science. 6 50-63 <http://www.njd-iscience.com>
12. Antonov A. A. (2018) Physical Reality and Essence of Imaginary Numbers in Astrophysics: Dark Matter, Dark Energy, Dark Space. Natural Science. 10(1), 11-30.
13. Steinmetz C.P., Berg E.J. (1900). Theory and Calculation of Alternating Current Phenomena. Electrical World and Engineer Inc. NY.

14. Antonov A.A. (2015) Ohm's law explains astrophysical phenomenon of dark matter and dark energy. *Global Journal of Physics* 2(2) 145-149
http://gpcpublishing.com/index.php?journal=gjp&page=article&op=view&path%5B%5D=294&path%5B%5D=pdf_14
15. Antonov A.A. (2015). Adjustment of the special theory of relativity according to the Ohm's law. *American Journal of Electrical and Electronics Engineering*. 3(5) 124-129. doi: 10.12691/ajeee-3-5-3
16. Antonov A. A. 2016. Ohm's Law Refutes Current Version of the Special Theory of Relativity. *Journal of Modern Physics*, 7(16), 2299-2313.
DOI: 10.4236/jmp.2016.716198
17. Antonov A. A. (2016) Ohm's Law explains phenomenon of dark matter and dark energy. *International Review of Physics*. 10(2). 31-35
<https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irephy&page=article&op=view&path%5B%5D=18615>
18. Antonov A. A. (2016) Ohm's Law is the general law of exact sciences. *PONTE*. 72(7) 131-142. doi: 10.21506/j.ponte.2016.7/9
19. Frova A., Marenzana M. (2006). *Thus spoke Galileo: The great scientist's ideas and their relevance to the present day*. Oxford University Press. NY. 133-137.
20. Манделъштам Л. И. (1955). Лекции по колебаниям. Том 4. Изд. АН СССР. Москва.
21. Антонов А. А. (2019) Специальная теория относительности в 20-м веке не была и, более того, не могла быть создана. *Журнал русского физико-химического общества*. 91(1), 57 – 94.
22. Antonov A. A. . 2020. Einstein was wrong: according to WMAP and Planck spacecraft research we live in a six-dimensional hypercomplex space. *Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria)*. 2020. 35(1). 61-72. <http://osterr-science.com>.
23. Антонов А. А. 2020. Альберт Эйнштейн опередил своё время: существующая версия специальной теории относительности им не была завершена из-за отсутствия экспериментальных данных, полученных только в 21-м веке. *Журнал русского физико-химического общества*. 92(1). 39-72.
24. Antonov A. A. 2021. Relativistic formulas of the existing version of the special theory of relativity are incorrect, they are incorrectly explained and incorrect conclusions are drawn from them. *German International Journal of Modern Science*. 4(1). 38-47
25. Antonov A. A. (2016) What Physical World Do We Live in. *Journal of Modern Physics*, 7(14), 1933-1943 DOI: 10.4236/jmp.2016.714170
26. Antonov A. A. (2020) Comparative Analysis of Existing and Alternative Version of the Special Theory of Relativity. *Journal of Modern Physics*. 11(2), 324-342. DOI: 10.4236/jmp.2020.112020
27. Antonov A. A. 2021. The physics of imaginary numbers is the new physics, physics of the invisible but really existing world. *Norwegian Journal of development of the International Science* 54(1). 38-46.
<http://www.njd.iscience.com>